

ADAPTAÇÃO DE DOMÍNIO BASEADA EM APRENDIZADO PROFUNDO COM FOCO NO DELINEAMENTO GEOMÉTRICO DA REDE VIÁRIA

GUSTAVO ROTA COLLEGIO¹
ANTONIO GAUDENCIO GUIMARÃES FILHO²
ALUIR PORFÍRIO DAL POZ¹

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente - SP, Brasil – {gustavo.collegio, aluir.dal-poz}@unesp.br

² DSG, Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, Brasília - DF, Brasil - guimaraesfilho.antonio@eb.mil.br

Em função das frequentes modificações da malha viária, mantê-la atualizada é fundamental para diversos propósitos, tais como: planejamento urbano; economia (por ex., logística); sistemas de navegação etc.. Para garantia de consistência e pleno uso, o mapeamento da rede viária é realizado tradicionalmente via métodos que exploram características geométricas, radiométricas, contextuais, topológicas, funcionais e de escala das vias sob o uso de imagens aéreas [1]. Com a possibilidade de extração dessas informações supracitadas em um único processo, desde a última década, métodos baseados em aprendizado profundo (*Deep Learning* – DL) são o estado da arte, ao passo que exploram grandes conjuntos de dados e extraem informações a partir dos dados sem intervenção humana para construção de regras [2]. No entanto, apesar de cunho prático, a extração de rodovias é desafiadora por aspectos como: rodovias obstruídas (resultante da presença de vegetação ou automóveis), alvos com informação espectral e geométrica similar (edifícios, estacionamentos, rios), diferentes cenários (área rural, urbana), entre outros. Formalmente, um modelo baseado em DL é treinado para o aprendizado da distribuição de probabilidade de um conjunto de dados [3]. Entretanto, devido ao dinamismo e a complexidade das vias, a distribuição de probabilidade marginal dos dados de treinamento, conhecido como domínio fonte, pode ser diferente da distribuição marginal do conjunto designado para teste, o que limita a acurácia do modelo na inferência da rede no domínio alvo. Essa variação entre domínios, causada por diferentes distribuições de probabilidade dos dados [4], poderia ser mitigada através da técnica de transferência de aprendizado e ajuste fino entre tais domínios no contexto de DL. Todavia, isto supõe a existência de dados supervisionados em ambos os domínios, acarretando outra limitação: a rotulação de objetos, não oportuna por vários motivos. Portanto, sob o aspecto não supervisionado para reduzir o efeito de mudança de domínio, este trabalho propõe o uso da técnica chamada adaptação de domínio não supervisionada (*Unsupervised Domain Adaptation* – UDA), em que dados rotulados estão disponíveis somente no domínio fonte para completar uma tarefa no domínio alvo sem rotulação [5]. Especificamente, a arquitetura *Domain Adversarial Neural Network* (DANN) [6], desenvolvida para classificação de objetos via UDA, é adaptada para a segmentação semântica da rede viária com a arquitetura U-Net. A seleção da U-Net justifica-se por ser o estado da arte (*encoder-decoder*) para a detecção de rodovias [2]. Porém, como a estratégia de conexões diretas agrega informações de múltipla escala entre o *encoder* e o *decoder*, blocos de *attention* [7] são implementados exatamente antes da operação de concatenação das conexões diretas de modo a ativar as informações que são mais relevantes para reconstrução das máscaras de segmentação. Logo, a contribuição desse trabalho é evidenciada a fim de verificar se a abordagem de UDA contribui para detecção da rede viária e se a utilização de *attention* permite melhor delineamento geométrico das rodovias. O método proposto utiliza o conjunto de dados disponibilizado por [8] com imagens RGB de 1,2 m de resolução espacial como domínio alvo (não supervisionado) e para o domínio fonte, estas convertidas em tons de cinza (supervisionado). Das 353 imagens de dimensão de 600x600 pixels no mínimo, recortes de 512x512 pixels foram realizados com várias operações geométricas de aumento artificial para entrada na rede. A DANN, conforme apresentada na Figura 1, consegue minimizar a diferença entre duas distribuições de probabilidade (domínio fonte e domínio alvo) parametrizada pelo *encoder* de uma rede neural, que é implementada com mais dois módulos: o *decoder* e o discriminador de domínio. O *decoder* possui blocos de *attention* para cada conexão direta da U-Net e o discriminador envolve camadas de convolução 3x3, função *Leaky-ReLU*, camada densa e função *sigmoid*. Ambos os domínios passam pelo *encoder*, mas somente os mapas de características do domínio fonte seguem para o *decoder* como uma classificação supervisionada; o discriminador, por sua vez, recebe ambos os mapas a fim de classificar de qual domínio as amostras são provenientes, utilizando rótulos como 0 e 1, respectivamente, para domínio fonte e alvo. Na retropropagação, os pesos do *decoder* (θ_y)

e do discriminador (θ_d) são atualizados com respeito ao mesmo módulo: *encoder* (θ_f), conforme a função perda total (E) na Equação 1.

$$E(\theta_f, \theta_y, \theta_d) = \mathcal{L}_y(\theta_f, \theta_y) - \lambda \mathcal{L}_d(\theta_f, \theta_d) \quad (1)$$

Em que \mathcal{L}_y e \mathcal{L}_d são as funções perda do *decoder* e do discriminador, respectivamente, e λ é um escalar regularizador de domínio. A rede é implementada e treinada com a biblioteca TensorFlow (versão 2.15) utilizando a máquina equipada com placa GPU NVIDIA RTX 3080 10GB DDR6x, 128 GB RAM e 1TB HD SSD.

Figura 1 - Método proposto; a) adaptação da arquitetura U-Net para UDA; b) U-Net com *attention*.

Fonte: Adaptado de [6] e [7].

Os modelos apresentados na Tabela 1 são otimizados com a função perda *Focal Tversky Loss* [9] no *decoder*, que controla o desbalanceamento entre as classe via e não-via, e *Binary Cross-Entropy* [10] no discriminador, cujo treinamento atinge cerca de 25.000 iterações (200 épocas e *batch* igual a 2). O protocolo experimental envolve a adaptação para diferentes tipos de dados, contextos e diferentes superfícies de rodovias, em que três modelos são analisados a fim de verificar a contribuição de UDA: treinamento totalmente supervisionado no domínio alvo, sem UDA (treinamento no domínio fonte e teste no domínio alvo) e UDA. Preliminarmente, sem utilizar blocos de *attention*, UDA apresenta métricas superiores em relação a referência (sem UDA), mas é inferior em um treinamento totalmente supervisionado, conforme esperado. Especificamente, UDA, utilizando informações não supervisionadas do domínio alvo, contribui em aproximadamente 5% de *F1-Score* e 9% de *Intersection-Over-Union* (IoU) para a detecção das vias, atingindo 85,04% e 74,31%, respectivamente. Quanto ao blocos de *attention*, tal estratégia atinge os melhores resultados. Para UDA, *attention* contribui aproximadamente em 5% de IoU e 1,5% de *F1-Score*, com métricas de 79,87% e 88,66%, respectivamente. Frente ao treinamento sem UDA, a diferença em IoU e *F1-Score* é de, respectivamente, 3% e 2%. Em termos qualitativos, a Figura 2 mostra esse desempenho. Conforme os Destaques 1 e 2 das predições da Figura 1 nos itens a) e b), ao incluir *attention* em UDA, o delineamento geométrico da rede viária possui maior acurácia, principalmente quanto às lacunas causadas por árvores ou veículos sobre as vias. As conexões diretas da U-Net auxiliam na reconstrução das máscaras em termos de informações espaciais das vias, mas os blocos de *attention*, para este problema específico, contribuem na redução da quantidade de falsos positivos e negativos, reduzindo informações que são irrelevantes ou ruidosas para a

reconstrução da rede viária e melhorando a conectividade das vias. Outros estudos são sugeridos a partir da abordagem de *attention* em UDA, como o uso de transformadores (*transformers*) e complementaridade de dados além do espectro do visível.

Tabela 1 – Performance de UDA com e sem blocos de *attention*.

Modelo	Sem <i>attention</i>		Com <i>attention</i>	
	F1-Score (%)	IoU (%)	F1-Score (%)	IoU (%)
Supervisionado (domínio alvo)*	89,56	81,86	89,97	81,97
Sem UDA	<u>80,02</u>	<u>67,36</u>	<u>86,25</u>	<u>76,39</u>
UDA	85,04	74,31	88,66	79,87

* Treinamento supervisionado sem *attention*: U-Net modificada por [8].

Figura 2 – Predição da rede viária a partir de UDA e *attention*. Itens a) e b): predições nas amostras do subconjunto teste do domínio alvo. Destaques 1 e 2: caixas destacadas nos itens a) e b).

Palavras-chaves: Aprendizado Profundo; Adaptação de Domínio Não Supervisionada; *Attention*; Detecção de Rodovias.

Agradecimentos: À FAPESP (Processo no. 2021/03586-2 e Processo no. 2024/02040-4).

Referências

- [1] Baumgartner, A., & Hinz, S. (2000). Multi-Scale Road Extraction Using Local and Global Grouping Criteria. *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing*.
- [2] Filho, A., Shimabukuro, M., & Dal Poz, A. P. (2023). Deep Learning Multimodal Fusion for Road Network Extraction: Context and Contour improvement. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*. <https://doi.org/10.1109/LGRS.2023.3291656>.
- [3] Goodfellow, I. J., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- [4] Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 22(10), 1345–1359. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>.

- [5] Wang, M., & Deng, W. (2018). Deep visual domain adaptation: A survey. *Neurocomputing*, 312, 135–153. <https://doi.org/10.1016/J.NEUCOM.2018.05.083>.
- [6] Ganin, Y., Ustinova, E., Ajakan, H., Germain, P., Larochelle, H., Laviolette, F., Marchand, M., & Lempitsky, V. (2016). Domain-Adversarial Training of Neural Networks. *Advances in Computer Vision and Pattern Recognition*, 17(9783319583464), 189–209. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58347-1_10
- [7] Oktay, O., Schlemper, J., Folgoc, L. Le, Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K., Mori, K., McDonagh, S., Hammerla, N. Y., Kainz, B., Glocker, B., & Rueckert, D. (2018). Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas. <https://arxiv.org/abs/1804.03999v3>.
- [8] Cheng, G., Wang, Y., Xu, S., Wang, H., Xiang, S., & Pan, C. (2017). Automatic Road Detection and Centerline Extraction via Cascaded End-to-End Convolutional Neural Network. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 55(6), 3322–3337. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2017.2669341>.
- [9] Abraham, N., & Khan, N. M. (2018). A Novel Focal Tversky loss function with improved Attention U-Net for lesion segmentation. *Proceedings - International Symposium on Biomedical Imaging*, 2019-April, 683–687. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1810.07842>.
- [10] Cox, D. R. (1958). The Regression Analysis of Binary Sequences. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 20(2), 215–232. <https://doi.org/10.1111/J.2517-6161.1958.TB00292.X>.